

Список использованных источников

1. Шмидт Ю.Д. Стимулирование труда профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала вуза / Ю.Д. Шмидт, А.В. Купера // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 6. – С. 85-89.
2. Ветошкина Т.А. Стимулирование труда преподавателей высших учебных заведений / Т.А. Ветошкина, Н.В. Шнайдер // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2013. – № 3. – С. 146-150.
3. Коржова О.С. Подходы и классификации систем стимулирования труда преподавателей вузов / О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2018. – № 4. – С. 81-86.
4. Коржова О.С. Модели стимулирования труда научно-педагогических работников / О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2019. – № 4. – С. 95-101.
5. Лапина Т.А. Отношение к труду преподавателей вузов в условиях изменения систем стимулирования / Т.А. Лапина, Т.Ю. Стукен // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2017. – № 1. – С. 92-99.
6. Смирнова Т.А. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда преподавателей высшей школы / Т.А. Смирнова, Я.М. Янченко // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – Т. 16. – № 5. – С. 869-883.
7. Алавердов А.Р. Эволюция стратегических подходов к мотивации научно-педагогических работников / А.Р. Алавердов // Высшее образование в России. – 2015. – № 5. – С. 45-53.

УДК 005.95/96

DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРСОНАЛЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА

**ВАРНАВСКАЯ Д.С.,
старший преподаватель кафедры социально-
экономических и педагогических дисциплин
СИПИМ,
ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

Теоретически обоснованы и разработаны рекомендации по планированию потребности предприятия в персонале машиностроительного предприятия. Доказано, что главными составляющими стратегического планирования потребности в персонале и обеспечения результативности труда является формирование целевой программы развития персонала, кадровой и социальной политики.

Ключевые слова: персонал, управление человеческими ресурсами, предприятие, управление, результативность

STRATEGIC PLANNING OF THE STAFF NEEDS OF THE ENTERPRISE AND ENSURING LABOR PERFORMANCE

**VARNAVSKAYA D.S.,
Lecturer of the Department of Socio-Economic and
Pedagogical Disciplines SIPIM, GEU HE LPR
«Leningrad State University named V. Dalya»,
Lugansk, LPR**

Recommendations for planning the needs of the enterprise in the personnel of a machine-building enterprise have been theoretically substantiated and developed. It has been proved that the main components of strategic planning of personnel needs and ensuring labor productivity is the formation of a target program for personnel development, personnel and social policy.

Keywords: personnel, human resource management, enterprise, management, performance.

Постановка задачи. Планирование потребностей предприятия в трудовых ресурсах является одной из важнейших составляющих системы управления человеческими ресурсами на предприятии. Однако до сих пор многочисленные проблемные вопросы в этой сфере остаются окончательно нерешёнными, и требуют дальнейших теоретических и практических исследований. Особенную актуальность вызывает решение данной проблемы, когда предприятия машиностроения постепенно выходят на новые рынки в условиях интеграционных процессов Луганской Народной Республики и Российской Федерацией.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты совершенствования управления человеческими ресурсами нашли отражение во многих исследованиях известных отечественных и зарубежных учёных-экономистов. Так, в работах Водницкой Н.В., Гавкаловой Н.Л. [2], Гончаровой С.Ю., Гринева В.М. [1], Джаин И.А. [3], Кирхлера Е. [4], Колот А.М. [5], Красносова А.Н. [1], Кутелова П.В., Мартина П., Мишурова И.В. [6], Назаровой Г.В. [7], Новиковой Н.Н. [8], Ричи Ш., Родлера К., Салун М.М. [1] и др. тщательно рассматривались проблемы создания надлежащего трудового потенциала предприятия, вопрос определения роли и места человеческих ресурсов в сложных процессах формирования и использования производственно-экономического потенциала предприятия, изучение теоретических и методологических основ организационно-экономического обеспечения управления трудовыми ресурсами.

Цель статьи – рассмотреть основные направления по формированию стратегического планирования потребностей предприятия в персонале и обеспечение результативности труда.

Изложение основного материала исследования. Кадровая политика предприятия представляет собой совокупность взаимоувязанных стратегических плановых решений в сфере организационного обеспечения формирования оптимального по качественным, структурным и количественным критериям трудового потенциала, необходимого и достаточного для достижения долго- и среднесрочных целей развития персонала, установленных в целевой программе развития персонала предприятия (ЦПРП). Оптимальность выбора кадровой политики предприятия определяется критериям достаточности (уровень сложности организационного обеспечения не меньше мере многообразия установленных в ЦПРП целей развития – в соответствии с требованиями закона необходимого разнообразия системы управления) и экономичности (минимизация совокупных расходов всех видов ресурсов на реализацию выбранной ЦПРП).

Социальная политика предприятия представляет собой совокупность стратегических плановых решений в сфере организационно-экономического обеспечения соответствия социальных аспектов функционирования предприятия и трудовой жизни его коллектива к существующим в обществе нормам и стандартам по уровню оплаты труда, безопасности и качества трудовой жизни, соблюдение культурных традиций совместной трудовой деятельности, личной самореализации работников и др. Критериями оптимальности выбранной социальной политики является, во-первых, степень соответствия (желательно – превышение) принятых на предприятии социальных стандартов существующим в обществе нормам и традициям, а, во-вторых, экономичность (минимизация затрат на обеспечение соблюдения установленных социальных норм).

Стратегические плановые документы определяют концептуальные основы формирования системы оплаты труда, мотивации и стимулирования на предприятии, а также развития организационной культуры, благоприятной для достижения стратегических целей предприятия, установленных в комплексе функциональных и операционных стратегий его развития. Такой комплекс стратегий должен измеряться количественными и качественными показателями результативности труда персонала.

Долгосрочные приоритеты и целевые установки деятельности предприятия, определённые на стратегическом уровне планирования потребности в персонале, представляют собой общую основу для прогнозирования и планирования текущих потребностей предприятия в трудовых ресурсах определённого качества, количества и структуры. Основным плановым документом такого рода выступает план по эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и обеспечения его результативности. Разработка этого документа осуществляется на основе установления плановых показателей результативности (согласно [1-2] ЦПРП состоит из основной деятельности и операций, которые её обеспечивают или возникают в результате ее

проведения) деятельности (в отличие от чрезвычайной деятельности, которая является совокупностью хозяйственных и других операций, не осуществляются предприятием регулярно и не выступают источником регулярно возникающих доходов и расходов). Конечно, главным источником возникновения потребностей предприятия в персонале входят операционная, инвестиционная, финансовая и другие виды деятельности, которые структурированы на рис. 1, и ориентированы на обеспечение результативности труда.

Рис. 1. Структура потребностей предприятия в трудовых ресурсах (по видам деятельности)

Следует отметить, что при установлении состава категорий работников на машиностроительном предприятии целесообразно учитывать не только сугубо профессиональные и профессиональные признаки труда, но и характер необходимых для выполнения определённых обязанностей, знаний, умений и навыков (компетентностный подход).

В свою очередь, определение объёмов потребностей предприятия в трудовых ресурсах является основанием для формирования плана движения трудовых ресурсов (обеспечение количественных потребностей предприятия в специалистах определённой категории для осуществления запланированных объёмов деятельности) и плана по повышению квалификации и переподготовки персонала (реализация подхода для

удовлетворения профессиональных требований для работников определённой категории).

Источником наибольших объёмов потребностей в трудовых ресурсах и соответственно осуществления определённых денежных расходов на оплату труда является, прежде всего, операционная деятельность, в ходе которой затраты живого труда возникают на нескольких уровнях:

- на уровне производства (при формировании производственной себестоимости продукции, работ, услуг) – прямые расходы на оплату труда и соответствующая доля распределённых общепроизводственных расходов;

- на уровне реализации продукции (при формировании себестоимости реализованной продукции, работ, услуг) – доля возможных (вероятных, но не предусмотренных планами предприятия) сверхнормативных расходов и нераспределённых постоянных общепроизводственных расходов (возникают вследствие невыполнения плана по выпуску продукции в соответствии с уровнем установленной нормальной мощности, то есть ожидаемого уровня объёмов деятельности обычных условиях хозяйствования);

- на уровне организации и управления операционной деятельностью в целом (при формировании расходов, связанных с операционной деятельностью предприятия) – доля административных расходов, расходов на сбыт и прочих операционных расходов.

Таким образом, ключевую роль в планировании текущих потребностей машиностроительного предприятия в трудовых ресурсах для обеспечения результативности труда играют две группы факторов: достоверность и адекватность реальности маркетингового, экономического и производственно-технологического обоснования объёмов операционной деятельности предприятия, прежде всего – предполагаемой нормальной мощности; реалистичность и мотивационная значимость (сила, гибкость и направленность мотивации) норм, нормативов использования и оплаты труда, установленных в отношении определённых объёмов операционной деятельности для определённых категорий работников. Стоимостным отражением плановых затрат машиностроительного предприятия на обеспечение результативности труда становятся план по оплате труда и план административных расходов на содержание персонала. Наиболее целесообразным средством планирования данных расходов является использование бюджетного метода планирования (заключение операционных бюджетов затрат труда и административных расходов), по которым при планировании осуществляется сопоставление на уровне всего предприятия предполагаемых поступлений определённых видов денежных средств и расходов (в нашем случае – расходов на обеспечение продуктивной занятости) в определённом плановом периоде (как правило, один год).

Система бюджетного планирования в ЦПРП на предприятии состоит из основного бюджета (общего финансового плана деятельности

предприятия, элементами которого являются капитальный бюджет, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет по балансовому листу) и комплекса операционных бюджетов (составляются по бюджетному принципу для отдельных функциональных сфер деятельности, функциональных подразделений, групп подразделений предприятия и др.). К составу важнейших операционных бюджетов предприятия относят бюджет сбыта, бюджет производства, бюджет материалов, трудовой бюджет (бюджет расходов на оплату труда), бюджет производственных накладных расходов, бюджет запасов на конец периода, бюджет производственной себестоимости, бюджет коммерческих и административных расходов.

Эффективность использования бюджетного метода планирования на предприятии (особенно в области планирования затрат труда) повышается при условии применения непрерывных и гибких бюджетов. Непрерывные бюджеты позволяют приспособить процесс планирования к изменениям условий хозяйствования, которые постоянно возникают.

Сущность непрерывного бюджетирования заключается в том, что плановый период разделяется на определённые временные интервалы. После окончания каждого из них в бюджет добавляется новый интервал, а бюджетные показатели корректируются в соответствии с условиями нового периода бюджетирования. Таким образом, на предприятии в каждый момент времени осуществляется планирование на весь плановый период. Выбор горизонта планирования при этом определяется потребностями предприятия и возможностями информационного обеспечения процесса бюджетирования. Гибкие бюджеты являются средством приспособления финансовых планов предприятия к резким непредсказуемым изменениям объёмов производства, причинами которых, в первую очередь, могут быть колебания рыночного спроса. Гибкий бюджет основан на определении функциональной зависимости расходов от количества реализованной продукции и критических объёмов производства, при которых происходит нелинейное (скачкообразное) изменение переменных затрат. В соответствии с этими показателями при условии гибкого бюджетирования определяются критические объёмы производства, для которых составляются различные варианты бюджетов расходов.

Информационной и нормативной базой для формирования основного бюджета и комплекса операционных бюджетов предприятия часто выступает разработка стандартов расходов (СР). Это отмечается и в статье Ободца Р.В. относительно применения базовых моделей в процессе стратегического планирования на промышленных предприятиях [10]. По содержанию и назначению СР и бюджетные показатели очень схожи. Разница между этими понятиями состоит в том, что в большинстве систем управленческого учёта СР используются для определения себестоимости единицы продукции, а бюджетные показатели – для планирования общей суммы расходов. В соответствии с предположениями о возможных показателях гибких бюджетов сбыта на предприятии определяются виды,

нормы, объёмы потребления и рыночные цены на ресурсы, необходимые для производства. Далее на основании обобщения указанных сведений прогнозируются критические объёмы производства, при которых могут произойти изменения норм потребления или стоимости ресурсов.

Составленная смета расходов на содержание персонала и обеспечения результативности труда работников является отражением необходимого (нормативного) уровня денежных расходов предприятия в этой сфере.

Поэтому довольно часто предприятие для реализации наиболее принципиальных основ выбранной социальной политики как составляющей стратегии развития персонала должно брать на себя определённые дополнительные финансовые обязательства в сфере поощрения персонала. И, наоборот, при условии наступления определённых кризисных явлений в развитии предприятия его трудовой коллектив может пойти на временное ухудшение условий результативности труда для аккумуляции денежных средств, необходимых для преодоления кризиса.

Отражением степени выполнения предприятием социальных функций является проект трудового соглашения между администрацией и трудовым коллективом предприятия, в котором должны быть урегулированы все основные вопросы взаимоотношений персонала и предприятия в процессе продуктивной занятости.

Выводы. Стратегическое планирование трудовых ресурсов является одной из важнейших составляющих управления человеческими ресурсами на предприятии. Решение задач обеспечения потребностей производства в кадрах определённого количественного и качественного состава осуществляется на двух основных уровнях: стратегическом и оперативном. Основным источником возникновения потребностей предприятия в кадрах выступает именно основная деятельность, в состав которой входят операционная, инвестиционная, финансовая и другие виды деятельности. Главными составляющими повышения результативности труда является формирование целевой программы развития персонала, а также реализация кадровой и социальной политики.

Список использованных источников

1. Административное управление трудовым потенциалом / В.Н. Гринева, М.М. Новикова, М.М. Салун, А.Н. Красноносова. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. – 428 с.
2. Гавкалова Н.Л. Социально-экономический механизм эффективности менеджмента персонала: методология и концепция формирования. Научное издание / Н.Г. Гавкалова. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2007. – 400 с.
3. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: монография / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 245 с.
4. Кирхлер Э. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология: пер. с нем. / Э. Кирхлер, К. Родлер. – М.:

Гуманитарный центр, 2013. – 142 с.

5. Колот А.М. Мотивация персонала / А.М. Колот. – М.: Финансы, 2002. – 337 с.

6. Мишурова И.В. Управление мотивацией персонала / И.В. Мишурова, П.В. Кутелов. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону, 2003. – 215 с.

7. Назарова Г.В. Управление социально-трудовой сферой предприятия: монография / Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, Н.В. Водницька; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора В. Назаровой. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 324 с.

8. Новикова Н.Н. Системное управление трудовым потенциалом предприятия: монография / Н.Н. Новикова. – Харьков.: Изд-во ХНЭУ. -

9. Управление мотивацией / Ш. Ричи, П. Мартинп. с англ. под ред. Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 339 с.

10. Ободец Р.В. Теоретические основы применения базовых моделей в процессе стратегического планирования на предприятиях промышленного комплекса / Р.В. Ободец, В.С. Чангли, М.А. Лисицына // Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 80-87.

УДК: 332.12

DOI

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СОВОКУПНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

**ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Рынку труда отводится важное место в системе экономических отношений. От эффективного функционирования рынка труда зависят благосостояние общества, социально-экономическое развитие территории. Вместе с тем рынок труда выступает самостоятельной системой, которая имеет свои принципы функционирования, и может быть рассматривавших - нута как организационная система, которая характеризуется устойчивостью, интегрированностью и определённой изменчивостью.

Ключевые слова: экономика, спрос, предложение, функционирование, рынок труда, регион